

СИСТЕМНЕ КЕРУВАННЯ ВЕБ-СЕРВІСОМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО СИНТЕЗУ КОНФІГУРАЦІЙ ДЛЯ ПЛІС¹

Abstract. The study examines aspects of system-level management of centralized FPGA's bitstream synthesis and the capabilities that can be provided by additional features designed to increase the manageability of such systems.

Вступ

Програмна реалізація складних засобів інформаційної безпеки, таких як системи виявлення вторгнень, стає щодня більш проблематичною у зв'язку зі збільшенням числа і складності комп'ютерних атак, а також через припинення зростання частоти універсальних мікропроцесорів. Ці чинники змушують розробників звертатися до рішень на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) [1].

Найбільш складною в обчислювальному сенсі функцією мережних систем виявлення вторгнень, антивірусних фільтрів та інших сигнатурних засобів інформаційного захисту є задача розпізнавання ознак шкідливої активності в інтенсивному потоці даних в реальному часі [2]. Ефективно реалізувати цю задачу дозволяє програмована логіка завдяки високій гнучкості у поєднанні з швидкодією, близькою до апаратної.

Але при практичному використанні програмованої логіки виникають певні труднощі. Бази даних систем виявлення вторгнень та антивірусів постійно оновлюються, тому ресурсномістку процедуру перепрограмування потрібно повторювати після кожного додавання у базу нових сигнатур, а також при зміні параметрів функціонування інформаційної системи, що захищається. З іншого боку, процес розробки та конфігурування апаратного пристрою на базі ПЛІС є складною та ресурсномісткою задачею. Користувачі систем інформаційної безпеки (системні адміністратори та працівники, відповідальні за інформаційну безпеку) не мають можливості самостійно розробляти та оперативно реконфігурувати такі пристрої.

Тому актуальними є рішення, за якими процес синтезу реконфігурованих засобів організований таким чином, що складні та ресурсномісткі процедури виконуються не локально на кожній окремій системі, а централізовано, з використанням високопродуктивних систем, зокрема, грид-інфраструктури.

У 2015 – 2018 роках на базі грид-вузла ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України було розроблено у вигляді веб-додатку експериментальний грид-

¹ Дослідження проведене при частковому фінансуванні з боку Програми інформатизації НАН України на 2019 рік.

сервіс централізованого синтезу конфігурацій STRAGS. В процесі проведення експериментів із даним веб-сервісом виявилось, що ефективність його використання залежить не лише від можливостей, що надаються користувачам, але також від здатності керувати додатком на системному рівні з боку розробників та дослідників.

Метою даної роботи є дослідження на прикладі веб-сервісу STRAGS вимог щодо управління на системному рівні сервісами централізованого синтезу конфігурацій для ПЛІС та можливостей, які можуть бути надані додатковими функціями, призначеними для підвищення керованості таких систем.

Принцип дії грід-сервісу STRAGS

Протягом декількох останніх років за фінансової підтримки Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України проводились роботи по створенню та дослідженню в середовищі Українського національного гріда (УНГ) сервісу централізованого синтезу конфігурацій для апаратних пристроїв інформаційної безпеки [3]. Дана розробка отримала назву STRAGS (Security Tasks Reconfigurable Accelerators Grid-Service – грід-сервіс реконфігурованих прискорювачів завдань інформаційної безпеки). В якості базису сервіс використовує вітчизняну грід-технологію Rainbow ("ARC in the Cloud") [4], яка спочатку створювалася для запуску спеціалізованого ПЗ moldyngrid для віртуальної організації medgrid. Розробка виявилася вдалою і незабаром знайшла більш широке застосування в інфраструктурі УНГ. Технологія дозволяє запускати на грід-вузлах віртуальні машини з необхідним програмним забезпеченням і дозволяє здійснювати до них інтерактивний доступ.

В процесі функціонування грід-сервіс STRAGS ініціює роботу на віддалених вузлах грід-середовища декількох *агентів* – віртуальних машин з попередньо встановленим і налаштованим інструментальним програмним забезпеченням, необхідним для синтезу реконфігурованих пристроїв і генерації конфігурацій. У міру надходження запитів від клієнтів сервіс розподіляє завдання між активними агентами, підтримуючи їх число достатнім для забезпечення готовності на необхідному рівні. Отримавши завдання у вигляді грід-завдання, агент запускає процеси автоматичного синтезу необхідної цифрової схеми і синтезу відповідної конфігурації для ПЛІС, після чого повертає результат роботи сервісу.

Побудова та можливості інтерфейсу адміністратора

З метою підвищення керованості веб-сервісу централізованого синтезу конфігурацій STRAGS розроблений раніше функціонал був доповнений інтерфейсом адміністратора. Для цього в Інтерфейс користувача грід-сервісу було додано вкладку *Admin Interface*, що з використанням фреймворку Twitter

Bootstrap та JavaScript бібліотеки jQuery реалізує звернення в API-інтерфейс керування агентами вдосконаленої архітектури сервісу STRAGS, та візуалізує отримані дані (рис. 1).

The screenshot shows the 'STRAGS Agents Administration' web interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Add job', 'Active jobs', 'Finished jobs', and 'Admin Interface', along with a welcome message for 'Sergiy Gilgurt'. The main content area is titled 'STRAGS Agents Administration' and is divided into four main sections:

- Controls:** Includes a 'Standby agents' dropdown set to 7 and a 'Submit STRAGS Pilot' button.
- Statistics:** Displays three metrics: 'Running tasks: 0', 'Tasks in queue: 0', and 'Agents queue: 65'.
- Logs:** Contains two buttons: 'Agents submission log' and 'Access log'.
- Agents:** A table showing 8 entries. Each entry includes a number, status (Standby), location (arc.imbg.org.ua), heartbeat (e.g., 2016-12-15 22:30:02), and a set of action icons (refresh, info, delete, power).

At the bottom of the Agents table, it says 'Showing 1 to 8 of 8 entries' and includes 'Previous' and 'Next' navigation buttons.

Рис. 1. Веб-інтерфейс адміністратора сервісу STRAGS

Доступ до вкладки *Admin Interface* обмежено за унікальним ім'ям сертифікату, що використовується для авторизації в системі. Список адміністраторів сервісу задається в конфігурації.

Інтерфейс надає можливість скористатися всіма можливостями API керування. В лівій частині відображено загальну статистичну інформацію, та розміщено елементи для зміни кількості агентів в режимі очікування та перегляду журналів запуску агентів (рис. 2) і доступу до веб-сервісу (рис. 3).

В правій частині інтерфейсу (рис. 1) розміщено список активних агентів, з відображенням їх стану, обчислювального елементу та часу синхронізації. Для кожного агента розміщено ряд елементів керування, що дозволяють здійснювати керування даним агентом – видаляти, переглядати потоки стандартного виводу (рис. 4) та помилок (рис. 5) ґрид-завдання та отримувати доступ до консолі віртуальної машини – агенту.

При натисканні відповідного посилання для доступу до консолі, відбувається звернення в API за одноразовим паролем доступу (токеном), відбувається виклик однойменного сценарію та здійснюється вхід до SSH-терміналу машини.

Рис. 2. Перегляд журналу запуску грід-завдань – агентів STRAGS

Рис. 3. Перегляд журналу доступу до веб-сервісу STRAGS

Рис. 4. Перегляд потоку стандартного виводу агенту TRAGS

Рис. 5. Перегляд потоку стандартних помилок агенту TRAGS

По завершенню роботи в веб-сесії доступу до консолі, допоміжний ssh-сценарій видаляється, а повторне звернення до консолі потребує звернення до API-інтерфейсу за новим одноразовим токеном. Далі інтерфейс адміністратора автоматично відкриває Web-Shell-інтерфейс в новому вікні, використовуючи отриманий одноразовий пароль (рис. 6).

Розроблений інтерфейс адміністратора додано до макетного зразка гід-сервісу STRAGS та успішно випробувано в складі системи централізованого програмування реконфігуровних прискорювачів, що застосовуються для вирішення задач інформаційної безпеки.

Рис. 6. Доступ до консолі віртуальної машини – агенти TRAGS.

Висновки

В проведеному дослідженні на прикладі веб-сервісу STRAGS розглянуті аспекти управління на системному рівні сервісами централізованого синтезу конфігурацій для ПЛІС та можливостей, які можуть бути надані додатковими функціями, призначеними для підвищення керуваності таких систем.

1. Гільгурт С.Я. Реконфігуруемые вычислители. Аналитический обзор // Электронное моделирование. – 2013. – Т.35, № 4. – С.49-72.
2. Гільгурт С.Я. Методи побудови оптимальних схем розпізнавання для реконфігурованих засобів інформаційної безпеки // Захист інформації. – 2019. – Т. 25, № 2. – С.74-81.
3. Євдокимов В.Ф., Давиденко А.М., Гільгурт С.Я. Створення на базі грид-сайту ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ системи централізованого синтезу апаратних прискорювачів для вирішення задач інформаційної безпеки в енергетичній галузі // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Вип. 79. – К.: 2017. – С.3-8.
4. Сальников А.А., Вишневский В.В., Борецкий А.Ф. «Платформа как сервис» в грид для интерактивного анализа медицинских данных // Математичні машини і системи. – 2015. – № 1. – С.53-64.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3859601>

Поступила 9.09.2019р.